

АНГОР ЗОТЛИ ТАКАЛАРНИ БАҲОЛАШ

¹Эшматов Изатулла Янгибоевич, ²Акбаров Ақобир

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти “Қўйчилик ва эчкичилик” бўлими раҳбари, к.х.ф.н., ² Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти “Қўйчилик ва эчкичилик” бўлими, (PhD)бўйича докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928654>

Аннотация. Ушбу мақолада хўжаликларда камайиб бораётган ангор зотли эчкиларнинг генофондгуруҳларини тайёрлаш ва улардан эчкичилик селекциясида самарали фойдаланиш ҳамда зоотехния фанида қабул қилинган танлаш усулларини қўллаш асосида линиява сурув гуруҳларини яратиш, шунингдек наслдор такалар ва уларнинг авлодларини баҳолаш каби фикрлар юритилади.

Калит сўзлар: селекция, танлаш, саралаш, ўсиш, ривожланиш, маҳсулдорлик, тирик вазн, экстерьер, индекс, озиқлантириш.

Аннотация. В статье приводятся данные о проведённых работах по организации исчезающих пород ангорских коз, созданию новых линий и стад с применением методов отбора на основе селекционных работ и оценках наследственности козлов.

Ключевые слова: селекция, генофонд, отбор, подбор, рост, развитие, продуктивность, живая масса, экстерьер, индекс, кормление.

Тадқиқот мақсади ва вазифалари. Ангорзотли эчкиларни асраш, жун маҳсулдорлиги юқори эчкиларнинг линия ва сурувини яратиш.

Тадқиқот материаллари ва услублари: ангор зотли насли такалар, она эчкилар, улоқлар. Зоотехния усулида қабул қилинган танлаш усулларидан фойдаланиб, жундор ангор зотли эчкиларнинг маҳсулдорлигини баҳолаш.

Тадқиқотнинг долзарблиги: Эчкичилик селекциясида ангор зотли эчкиларни сақлаб қолиш ҳамда улар бош сонини жадал кўпайтириш учун ангор зотли эчкиларни соф зотли урчитиш усулини қўллаш, шунингдек ангор зотли эчкилар сурувидан янги линияларга ажратишда танлаш усулларидан самарали фойдаланиб, наслдор такалар ҳамда она эчкиларни авлодларининг сифати бўйича баҳолаш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Тадқиқотни ўтказиш жойи ва услублари. Тадқиқотлар Наманган вилоятининг Чуст туманидаги “Чуст дашт оқ сув” фермер хўжалигидаги жундор ангор зотли эчкиларида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Аҳолининг йилдан-йилга ўсиб бориши эчкичилик тармоғини янада ривожлантиришга, жумладан Ўзбекистон аҳолисининг мунтазам барқарор ўсиши чорвачилик маҳсулотларига бўлган талабларини ҳамда ишлаб чиқариш ҳажмларини кундан-кунга орттиришга сабаб бўлмоқда. Жаҳон эчкичилигида жами эчкилар бош сони 949,0 млн бошни ташкил этиб, уларнинг 60 фоизи Осиё қитъасида урчитилади. Ҳозирги кунда дунё миқёсида энг кўп миқдорда эчкилар Хитой (140 млн.бош), Ҳиндистон (120,6 млн.бош) ва Покистонда (47 млн.бош) урчитилмоқда

Бугунги кунда чорвадор мутахассислар томонидан чорвачилик маҳсулотларини кўплаб ишлаб чиқаришни таъминлаш, урчитилаётган зотларда селекция ва наслчилик ишларини такомиллаштириш, илмий асосда урчитиш усулларини қўллаш ҳамда янги зот

ва зот гуруҳларини келтириб чиқаришнинг самарали усулларини қўллаш тармоқдаги ўта муҳим дозарб масалардан ҳисобланди.

Юқорида таъкидланганларни ҳисобга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги “2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2460-сонли Қарори қабул қилинганлиги айнан, эчкичиликни ривожлантириш дастурида тивит, жун, гўшт ва сут йўналишидаги эчкиларни жадал кўпайтиришда хорижий давлатлар илғор технологияларидан фойдаланишнинг илмий-амалий асосларини ёритиш, энг мақбул усулларда асраш ва озиклантириш шароитларини яратиш, улардан кўплаб маҳсулотлар ишлаб чиқариш усулларини қўллашни чорвадорларга етказиш каби аниқ устувор вазифалар белгиланди.

Ўзбекистон эчкичилигида жаҳон илм-фанининг ривожланишида самарали усулларини қўллаш, турли табиий иқлим шароитида урчитилаётган эчкиларнинг маҳсулдорлиги юқори зот ва типларини яратиш ва улар бош сонини жадал кўпайтириш ҳамда кўп миқдорда маҳсулотлар ишлаб чиқариш каби муаммолар бугунги кунда ўз ечимини кутмоқда.

Эчкичиликда авалом бор наслчилик ишларини тўғри йўлга қўйиш ва эчкиларнинг зотга хос ирсий ноёб қимматли белгиларини илмий асосда такомиллаштириш ва хорижий давлатлардан импорт қилинган жун йўналишидаги наслии такалардан селекция ишларида самарали фойдаланиш ҳамда зотларни соф ҳолда асраш ва урчитиш усулларини қўллашни ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш ва улардан маҳсулдор янги авлодларини келтириб чиқариш муҳим.

Эчкиларнинг жундор ангор зотли эчкичилик селекциясида танлаш ва саралаш ишларига эътиборни қаратиш ва маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган авлодларини “ўз ичида” урчитиш усуллари асосида жун маҳсулдорлиги юқори гуруҳини яратиш ва улардан селекция гуруҳларини шакллантиришнинг илмий асосларини исботлаш илм соҳасидаги муҳим вазифалар ҳисобланади.

Бир пайтлар Наманган вилояти Чуст туманидаги “Ғалаба” хўжалигида ангор зотли эчкилар бош сонини кўпайтириш 1938 йилларда Туркия давлатидан ва Америка Қўшма Штатларидан импорт қилинган ангор зотли эчкиларни асраб қолиш ва жундор зотни наслини такомиллаштириш ишларидан бошланган.

Бугунги кунда фермер хўжалиklarининг раҳбарлари ангор зотли эчкичиликни ташкил этиш ва қўшни давлатдан импорт қилинган ангор зотли эчкиларни наслини сақлаб қолиш, танлаш ва саралаш усулларидан селекция ишларида фойдаланиш, жундорлик сифат белгиларини сақлаб қолиш ҳамда соф зотли урчитишда ҳисоб-китобларини юритишда тажриба етишмаслиги оқибатида маҳсулдор жундор эчкиларнинг насл сифати ёмонлашди, иқтисодий самарадорлиги пасайди, натижада, қўшни Тожикистон Республикасидан 800 бош ангор зотли ҳамда маҳаллий эчкилар келтириб уларни жадал кўпайтиришда соф зотли урчитиш ишлари олиб борилди.

Жундор ангор зотли эчкилар сурувида наслини такомиллаштиришда наслдор така ва она эчкиларда танлаш ишлари олиб борилди. Асосий эътибор такаларнинг наслдорлик қийматини барвақт аниқлашга эътибор қаратилди. Жундор эчкилар сифатини аниқлаш мақсадида зот андозаси талаблари бўйича така ва она эчкиларда танлаш ишлари йўлга қўйилди.

Наслдор такалардан навбатдаги селекция ишларида самарали фойдаланиш даражасини орттириш селекция ишининг асоси ҳисобланди.

Тадқиқотлар учун такалар танланди. Маҳсулдорлик йўналиши, келиб чиқиши, экстерьер кўрсаткичлари ўхшашлик белгилари бўйича танлаш усуллари қўлланилди. Селекция учун танланадиган такалар ва она эчкилар келиб чиқиши, зотдорлиги, ёши, тирик вазни, ота-оналарининг маҳсулдорлиги бўйича ота-оналарининг келиб чиқишида зотдорлиги ҳисобга олинди.

Тажриба гуруҳларининг келиб чиқиши ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари хўжалиқда юритилаётган зоотехния ҳужжатларда қайд этилган маълумотлар асос қилиб олинди. Тажриба ва назорат гуруҳларидаги эчкиларнинг тирик вазни, маҳсулдорлик йўналиши, физиологик ҳолати ҳисобга олинди, эчкиларни асраш ва озиклантириш шароитлари яратилди.

Тадқиқот такалари ва она эчкилари бирма-бир тарозидан ўтказилиб уларнинг тирик вазни тарозидан тортиб ўрганилди. Эчкиларнинг экстерьер қисмларидан тана ўлчамлари: яғрин ва думғаза баландлиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак эни ва айланаси, тананинг қия узунлиги, орқа дўнг суяк эни ва пойча айланасидан тана ўлчамлари олинди.

Тадқиқот эчкиларининг экстерьерери ва тана индекслари, пуштдорлиги ҳамда озукани маҳсулот билан қоплаш хусусиятлари умумий қабул қилинган усулларда ўрганилди.

Эчкичилик тармоғида ангор зотли генофонд эчкилардан қисқа муддаларда ангор зотли эчкилар бош сони кўпайтириш, кўп миқдорда эчки жуни, тивити, гўшти ва бошқа саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш кўрсаткичларига эътибор қаратилди.

Ангор зотли эчкичиликни илмий асосларини яратиш ва амалиётга инновация усулини ишлаб чиқрувчиларга етказишни жорий этиш, тармоқдан юқори самара олиш имконини беради.

Ўзбекистонда яратилган эчкилар дағал жунли эчкилар тоифасига киради, жундор, узун жун толали, ангор эчкиларида амалий ва илмий-тадқиқотлар олиб боришда мавжуд эчкилар наслини такомиллаштиришнинг илмий асосларини ишлаб чиқариш имкониятлари яратилди. Айниқса, Ҳукуматимиз томонидан эчкичилик тармоғида жун йўналишидаги эчкичиликни янада ривожлантириш, улардан сифатли маҳсулотлар олиш, маҳсулотларни сақлаш ва қайта ишлаш технологияларини яратиш бўйича жуда катта имкониятлар яратиб берилганлиги эчкичилик тармоғини янада ривожлантиришга асос бўлди.

Ўзбекистон эчкичилиги тарихида жун йўналишидаги зотларнинг янги зоти яратилган. Жун маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган ангор эчки зоти Наманган вилоятининг Поп, Чуст, Косонсой, Тошкент вилоятининг тоғ ва тоғ олди туманларида, Самарқанд вилоятининг Қўшрабат, Жиззах вилоятининг Фориш, Навоий ва Сурхандарё вилоятларининг тоғли худудларида урчитилиб, уларнинг бош сони салкам 2 млн бошдан иборат.

Жундор эчкилар Маказий Осиё давлатлари яъни Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, шунингдек Европа давлатлари Россия Федерацияси, Украина, Белоруссия ва бошқа давлатларда урчитилаётган эчкилар бош сони 6 млн 947 минг бошни ташкил этади.

Эчкичилик тармоғини ривожлантиришга қаратилган ҳуқуқий ҳужжатларни инобатга олиб йирик шаҳарлар атрофида, енгил саноати ривож топаётган марказларда жун йўналишидаги эчкичиликни ривожлантириш мақсадга мувофиқ. Бирок, ихтисослашган ёрдамчи тармоқ сифатида жун йўналишидаги эчкичилик фермаларини шакллантириш, эчки жуни ишлаб чиқариш технологияларига мувофиқ ишлаб чиқаришни

жорий этиш ва уларни илмий асосда ўрганиб, халққа етказиш бугунги кунда муҳим ҳисобланади.

Жундор соф ангор зотли эчкилар такаларининг хусусий маҳсулдорлигини аниқлаш, улоқларининг тез етилувчанлик хусусиятларини ўрганиш, уларни 12 ойлигида қочириш мавсумида синаб кўриш имконини беради.

Сурувларда насли така сифатига 14 - 16 ойлигида фойдаланилди. Ангор зотли эчкилар ва унинг авлодларини ўсиш даврларида тирик вазнининг ортиши ҳақидаги маълумот куйидаги жадвалда келтирилади.

Ангор зотли эчкиларнинг ўсиш даврлари бўйича кўрсаткичлари

Ёши кун ҳисобида	Жинслари	
	Така ва такачалар, кг	Урғочи улоқлар, кг
Туғилган даврида	2,5	2,2
180 кунда	18,5	16,0
360 кунда	28	19,5
540 кунда	45	25
720 кунда	55	27

Такаларни синовга қўйишда асосий сурувдаги она эчкилардан элита ва I класс билан баҳоланган эчкилар танлаб олинди ва сурувдаги жун маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган насли така ва насли она эчкилар жуфтлаш режаларига мувофиқ сараланди.

Янги туғилган ёш такачалар ва урғочи улоқчалар бонитировка давомида баҳолаш тадбири амалга оширилди. Табиий усулда бир бош наслдор така билан қочириш мавсумида 50-60 бош она эчки уруғлантириш режалаштирилди.

Наслдор такаларнинг ёш авлодлари сут даври тугагандан сўнг 4,5 -5 ойлигида онасидан ажратилиб баҳоланади.

Жундор эчкичиликда насли такаларнинг авлодларини сифати бўйича баҳолашда улоқлари 4 ва 5 балл билан энг кўп баҳоланган улоқчалар сони билан такалар наслдор ҳисобланади.

Насли она эчкиларнинг ҳисоб-китоби ҳужжатлари хўжаликда юритиладиган бирламчи зоотехник ҳужжатларида қайд этилиши, шунингдек ушбу китоблардан селекция-наслчилик ишлари бўйича урчитиш ва селекцияда фойдаланилди.

Янги туғилган ҳар бир улоқ алоҳида махсус китобда она эчкиларни туғишини қайд этиш шаклдаги журналида тайд этилади. Ушбу журналда улоқларнинг қулоғидаги тартиб рақамлари, туғилган даврида, 4,5; 12 ва 18 ойлигидаги тирик вазни ҳамда бонитировка давомида баҳолаш кўрсаткичлари қайд этилиши таъминланди.

Фермер хўжалигида соф зотли урчитиш усули қўлланилганда сурувдаги эчкилар асосан элита ва I-класс билан баҳоланган ёш урғочи ва такачалар билан тўлғизиб таъмирланди ва уларда наслчилик ҳисоб-китоби ҳужжатларидаги маълумотлар қайд этиб борилиши таъминланди. Сурувда яхши кўрсаткичлари билан алоҳида ажралиб турувчи насли она эчкилардан “насл ўзаги” белгиланди ҳамда саралаш режаси ишлаб чиқилиб, унга мувофиқ алоҳида ҳисоб-китоби ишлари амалга оширилди.

Ангор зотли эчкиларни индивидуал танлашда гомоген ва гетероген танлаш усулларидан, шунингдек саралаш усуллари қўлланилди.

Эчкиларни парваришlash учун керакли миқдордаги сифатли озуқалар тайёрланди, асраш ва озиклантириш технологияларига амал қилинди.

Ёш улоқлар танланаётганда уларнинг келиб чиқишидаги ота-она аждодларининг жун маҳсулдорлиги хусусиятлари эътиборга олинди.

Ангор зотли эчкиларда зот ичидаги такадан ҳамда она эчкилардан фойдаланиб, соф зотли урчитиш усули қўлланилди.

Соф зотли ангор зотли эчкиларда наслни такомиллаштириш бўйича селекция ишлари юритилди, зот ичидаги жун маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган насли така ва она эчкилар танланиб жуфтлаштирилди. Такалар авлодбоши сифатида етакчи линия ҳамда она эчкилар оилабоши учун танланди.

Жундор ангор зотли эчкилар селекциясида ирсий белгиларининг мустаҳкам, кучли, сермаҳсул, тана қисми яхши ривожланган ва сифати аъло даражада бўлган эчкиларга қаратилиб парваришланди.

Селекция ишларида ирсий кўрсаткичлари юқори бўлган ангор зотли наслдор така ва эчкилар индивидуал сараланганда, уларнинг авлодларида маҳсулдорлик белгилари бўйича сифат кўрсаткичлари мустаҳкамланиб бориши эътиборга олинди, шунингдек бу белгилар зотни такомиллаштиришда асосий селекция белгилари ҳисобланади ва сифат кўрсаткичлари ортиб бориши ҳисобга олинди.

Етук ёшдаги ангор зотли эчкиларни ҳамда ёш улоқчаларни парваришlashда уларнинг биологик хусусиятлари ҳисобга олиндиэнг мақбул озиклантириш меъёри белгиланди ва озиклантирилди ҳамда хўжалик учун фойдали ирсий белгиларни юзага чиқариш шароити яратилди.

Ангор зотли она эчкиларни танлашда туғиш жараёнида туғиш осон кечган она эчкилар танланади ва улар билан исталган эчки подасидаги асосий селекция гуруҳларини тўлдириш ҳамда уларни маҳсулдорлик сифат кўрсаткичларига мувофиқ гуруҳларга ажратиш ҳамда яроқсиз топилган эчкиларни подадан чиқариш мумкин бўлди.

Ангор зотли сурувни тўлдирувчи ёш улоқлар 2 - 3 кунлигида баҳоланди ва улардан навбатдаги селекцияда самарали фойдаланиш учун танланди. Бунда янги туғилган улоқларнинг тирик вазни, экстеръери ва конституцияси маҳсулдорлик йўналишига ҳослиги ҳисобга олинди. Уларни парваришlash жараёнида алоҳида гуруҳларда энг яхши яйловларда ўтлатиб, концентрат озуқалар билан қўшимча озиклантириш ташкил этилди.

Қиш даврида ёш улоқларнинг тирик вазнини орттириш, мустаҳкам тана тузилишига эғалигини таъминlash мақсадида, ёш улоқларнинг ўсиш ва ривожланишини меъёрда сақlashда қўшимча хашак ва кучли озуқа билан озиклантирилди.

Улоқларни насл гуруҳига ажратиш баҳор мавсумида (энг камида I класс баҳоси билан) сурувни қайта тўлдиришга танланди.

Наслдор така куз мавсумида она эчкиларни қочириш олдиан яна бир марта кўриқдан ўтказилиб, наслдорлик сифатини бўйича синовга қўйилди.

Насли такалар авлодларининг сифати бўйича синовга қўйишда I класс она эчкилардан олинган улоқчалар танлаб олинди. Урғочи улоқларнинг насл сифати оналарининг сифат кўрсаткичлари билан таққосланди ва тадқиқотларда олинган маълумотлар таҳлили ўрганилди.

Жундор эчкичилик селекциясида маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган насли така билан она эчкиларни қочиришда бошқа классга мансуб она эчкилар танланди. Бундай

баҳолаш усули билан наслдор таканинг устунлигини ушбу зот андозасида белгиланган маҳсулдорлиги билан таққосланади, шунингдек, турли классдаги эчкиларни самараси аниқланади. Бу тадбирни самарали бўлиши учун эчкиларни яхши асраш ва озиклантириш шароитларида ирсий белгиларни намоён бўлишига эътибор қаратилди.

Ҳар бир синовга қўйиладиган наслдор такадан олинган ёш авлодлар тирик вазнининг кунлик ва ойлик ўсишини ортиб бориши баҳоланади. Улардан туғилган авлодлар биринчи маратоба 4 - 5 ойлигида баҳоланди, улоқлар сони, насл сифатининг тавсифи, насли таканинг жун маҳсулдорлиги ва ўхшашлик белгилари билан таққосланди.

Ёш улоқларни якуний баҳолаш 12 ойлигида яна бир бор якка тартибда баҳоланиб, ёш улоқлар туғилган давридан бошлаб, бир йил давомида тирик қолган улоқлар сонининг яшовчанлиги бўйича амалга оширилди. Насли такалар авлодларининг сифат кўрсаткичлари бўйича текширилгандан сўнг она эчкиларни гуруҳлаб танлаш усулида урчитилди.

Синовга қўйилган насли такалар кетма-кет икки йил давомида аъло ва яхши баҳога эга бўлган така ва она эчкилар ўз сифат белгиларини авлодларига узликсиз ўтказса, энг “насли яхшиловчи” деб ҳисобланади. Ушбу ҳолат натижасида кетма-кет икки марта қониқарсиз насл берган она эчкилар селекция гуруҳидан бошқа ишлаб чиқариш гуруҳига ўтказилади.

ХУЛОСА

Ангор зотли такаларни синовга қўйишда сурув ичидан бонитировка даврида элита ва I класс билан баҳоланган она эчкилар танланади ва жун маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган наслдор така ва она эчкилар ўзаро сараланади.

Жундору ангор зотли эчкилар селекциясида такачаларни 12 ойлигида бошлаб табиий қочиришда синаб кўрилади ва насли така билан табиий усулда 50-60 бош ёки сунъий усулда 250-300 бош она эчки уруғлантирилади.

Насли така авлодларининг сифат кўрсаткичлари бўйича баҳолашда 4 ва 5 балл билан энг кўп баҳоланган ёш такалар наслдор ҳисобланади.

Баҳоланаётган насли така синов даврида икки йил давомида аъло ва яхши баҳога эга бўлган она эчкилар ўз сифат белгиларини авлодларига тўлиқ ўтказса, сурувни “яхшиловчи” энг яхши насли така деб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги ПФ-4947 сонли Фармони. // Тошкент. 2017-йил. 7-феврал. lex.uz
2. Забелина М. В., Дорофеев В.А., Новичков А.С., Григорашкина Е.И., Сохранение генофонда местных пород коз России Ж. Овцы, козы, шерстяное дело. М. 2014, № 3, С. 12-14.
3. Зеленский Г. Г. – Козоводство 2-ое издание «Колос» М. 1981, С.182.
4. Каракулов А. Б. и др. – О создании высокопродуктивной Таджикской породы шерстных коз. В кн. Совершенствование племенных и продуктивных качеств разводимых пород животных, птиц и пчел Таджикистана. Душанбе 2004, С.3.
5. Кияткин П. Ф. – Пути и методы выведения новой породы шерстных коз. Т. 1968, С.259.
6. Косимов М. А. – Козоводство. Душанбе 2005, С.69.

7. Чикалев А.У. Нормированное кормление коз. Ж. Кормление сельскохозяйственных животных. М. 2006, № 9, С. 45-48.
8. Эшматов И. – Эчкиларнинг сермахсул гуруҳини яратиш Т. Ж. “Зооветеринария” № 3. 2017, 33-34 б.
9. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8. 2016, С. 30-32.
10. O‘G‘Li M. B. O., O‘G‘Li X. B. B., Shokirovich J. S. JANUBIY KOREYA SELEKSIYASIGA MANSUB BUQA URUG ‘LARIDAN FOYDALANIB OLINGAN BUZOQLARNING O ‘RTACHA TIRIK VAZNI HAMDA KUNLIK O ‘SISH DINAMIKASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 187-189.
11. Нурматов А. А., Сабирханов А. С. КОРМОВЫЕ БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛОСНОЙ МАССЫ //НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. – 2021. – С. 1309-1312.
12. Nurmarov A. A. et al. The influence of natural biologically active additives on the growth and development of stallions of the Karabair breed //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012162.
13. Парманова Д. М. ҚОРАҚАЛПОҚ СУРИГА МАНСУБ НАСЛИИ ҚЎЧҚОРЛАР АВЛОДЛАРИДА ГУЛЛАР ЖОЙЛАШИШ РАСМИ ВА МУСТАҲКАМЛИГИ //DEVELOPMENT. – 2024.
14. Rustamovna J. D. Seasonal variation of migration //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 13. – №. 2. – С. 1-4.
15. Kim Y. J. et al. O ‘ZBEKISTONDA EMBRION TRANSPLANTATSIYASINI AMALGA OSHIRISH NATIJALARI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 10-12.
16. Парманова Д. М. ЧЎЛ ВА ЯРИМ ЧЎЛ ЯЙЛОВЛАРИДА ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИНИ ПАРВАРИШЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 227-234.